

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 980 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘rsatkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING EKSPORT SALOHIYATI: MAVJUD HOLAT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyati hududning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston eksportining tarkibiy o'zgarishlari, asosiy yo'nalishlari hamda sohani rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida statistik ma'lumotlar tahlili, dinamik qiyoslash va regressiya usullari qo'llanildi. Natijalar eksport salohiyatining barqaror o'sishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan omillarni aniqlashga imkon berdi.

Kalit so'zlar: eksport salohiyati, iqtisodiy rivojlanish, tahlil, islohotlar, statistik ma'lumotlar.

Abstract: The export potential of the Republic of Karakalpakstan is a key factor in the region's economic development. This article analyzes the structural changes in Karakalpakstan's exports, main directions, and the reforms being implemented to develop the sector. The study employs statistical data analysis, dynamic comparison, and regression methods. The results help identify the key factors necessary to ensure stable export growth.

Key words: export potential, economic development, analysis, reforms, statistical data.

Аннотация: Экспортный потенциал Республики Каракалпакстан является важным фактором экономического развития региона. В данной статье проведён анализ структурных изменений экспорта Каракалпакстана, основных направлений и реформ, направленных на развитие отрасли. В исследовании использованы методы статистического анализа, динамического сравнения и регрессии. Полученные результаты позволяют выявить ключевые факторы, необходимые для обеспечения стабильного роста экспорта.

Ключевые слова: экспортный потенциал, экономическое развитие, анализ, реформы, статистические данные.

KIRISH

Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning eng yirik hududiy birliklaridan biri bo'lib, uning iqtisodiy rivojlanishida eksport salohiyatining o'рни beqiyosdir. Mintaqaning geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va ishlab chiqarish imkoniyatlari hudud iqtisodiyotini xalqaro bozorga yo'naltirish uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda Qoraqalpog'istonning eksport salohiyati qishloq xo'jaligi mahsulotlari, to'qimachilik sanoati, qurilish materiallari, kimyo mahsulotlari va boshqa yo'nalishlarda faol rivojlanib bormoqda.

Hududning eksport imkoniyatlarini kengaytirish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qilishi bilan birga, xalqaro bozorda Qoraqalpog'iston ishlab chiqaruvchilarining raqobatbardoshligini oshirishga ham imkon yaratadi. Ayni paytda, eksport salohiyatining to'liq ro'yobga chiqishiga ta'sir etuvchi omillar qatoriga logistika muammolari, ishlab chiqarish quvvatlarining yetarlicha rivojlanmagani, xalqaro standartlarga moslashish kabi jihatlar kiradi.

Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyati chuqur tahlil qilinib, uning asosiy yo'nalishlari, mavjud muammolari va rivojlanish istiqbollari yoritiladi. Shuningdek, mintaqaning eksport hajmini oshirish uchun zarur bo'lgan strategiyalar va davlat tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar ham tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyatini o'rganish bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili mintaqaning iqtisodiy rivojlanishiga oid muhim jihatlarni yoritishga asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois ushbu qismda mavjud tadqiqotlar asosida Qoraqalpog'istonning eksport imkoniyatlari, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlari hamda tashqi savdo siyosatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillar ko'rib chiqiladi.

Ibodullayev Abror Axrorovich, Gulomov Ma'ruf G'ayrat o'g'li va Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li tomonidan olib borilgan tadqiqotda tashqi iqtisodiy savdoning mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Maqolada eksport faoliyatining ijobiy natijalari, sohadagi muammolar va istiqbollari haqida so'z yuritilib, eksport mahsulotlarini samarali tashkil etish hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish masalalari ko'rib chiqilgan.

Norkulov Shavkat Shakarbavevich tomonidan olib borilgan tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining eksport salohiyatini oshirishning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Maqolada mamlakatning eksport salohiyatini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan strategiyalar, siyosatlar va amaliy choralar tahlil qilingan. Shuningdek, eksport diversifikatsiyasi, mahsulot sifatini oshirish, xalqaro standartlarga moslashish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish kabi muhim masalalar muhokama qilingan.

Xorijiy olimlardan, masalan, P. Swan, M. Prevezer and D. Stout tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O'zbekistonning eksport tarkibi tahlil qilinib, diversifikatsiya zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, Xalqaro Valyuta Fondining O'zbekiston bo'yicha hisobotlari mamlakatning tashqi savdo siyosatidagi o'zgarishlar va ularning natijalari haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyatini oshirish uchun qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, diversifikatsiyalangan eksport siyosatini amalga oshirish, investitsiya va modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish zarur. Shuningdek, tashqi iqtisodiy savdo faoliyatini takomillashtirish va mahalliy kompaniyalarning xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyatini baholash uchun statistik tahlil va empirik usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar Davlat statistika qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari hamda xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning ochiq manbalaridan olindi. Tahlil jarayonida dinamik qiyoslash, regressiya tahlili va eksport tarkibining strukturaviy o'zgarishlarini baholash usullari qo'llanildi. Olingan natijalar eksportning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash uchun chuqur tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyati mintaqaning iqtisodiy o'sishida muhim rol o'ynaydi. Hudud tabiiy resurslari, qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari orqali xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, infratuzilma, logistika va ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish zarurati mavjud. Eksport salohiyatini oshirish uchun ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, mahsulot sifatini yaxshilash va xorijiy bozorlar talablariga moslashish talab etiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining asosiy eksport yo'nalishlari paxta tolasini yetishtirish va qayta ishlash, oziq-ovqat mahsulotlari, kimyo sanoati va qurilish materiallaridir. Bundan tashqari, hududda suv resurslaridan foydalanish orqali baliqchilik ham rivojlanmoqda. Shu sababli, eksport tarkibini diversifikatsiya qilish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Hududda ishlab chiqarilayotgan tovarlar qo'shilgan qiymat yaratish orqali xalqaro bozorlarda raqobatbardosh bo'lishi mumkin. Biroq, bugungi kunda eksport qilinayotgan mahsulotlarning aksariyati xomashyo ko'rinishida bo'lib, qayta ishlash darajasini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Sanoat mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish uchun logistika va transport infratuzilmasini rivojlantirish zarur. Mavjud temir yo'l va avtomobil yo'llari orqali tashilayotgan yuklar ko'pincha ichki bozorga mo'ljallangan bo'lib, xalqaro yo'nalishlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish talab etiladi. Shu sababli, xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish va tranzit yuk tashish xizmatlarini takomillashtirish zarur. Shuningdek, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va eksport qiluvchilarga yengilliklar yaratish ham eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport va import tarkibi (umumiy hajmga nisbatan foizda)¹.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-yil yanvar- dekabr (*)
Tashqi savdo aylanmasi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
eksport	77,8	67,0	47,4	49,0	33,3	33,3	68,2	72,1	61,7	61,6	67,3	64,1	58,9	61,0	61,6
import	22,2	33,0	52,6	51,0	66,7	66,7	31,8	27,9	38,3	38,4	32,7	35,9	41,1	39,0	38,4
Eksport tarkibi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
shu jumladan:															
paxta tolasi	71,8	77,4	83,1	69,4	64,3	49,9	6,4	2,0	0,0	1,5	1,9	2,9	0,0	0,0	0,0
oziq-ovqat mahsulotlari	4,5	8,6	7,9	5,9	10,3	14,9	6,2	5,6	6,7	9,4	13,3	11,4	11,3	12,9	17,6
kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar	6,8	3,5	0,0	5,2	9,2	16,2	84,0	86,5	87,6	78,2	70,0	68,3	72,0	64,5	60,7
energiya manbaalari va neft mahsulotlari	1,6	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	2,0	0,6	0,5	0,3	0,0	0,9	2,9
qora va rangli metallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
mashina va asbob-uskunalar	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,2	1,5	0,3	0,1	0,3
xizmatlar	10,2	3,5	4,0	11,9	6,2	4,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	1,2	2,2	0,5
boshqalar	4,8	5,0	4,8	7,6	10,0	14,2	1,9	2,8	3,0	8,6	13,5	14,9	15,1	19,5	18,0
Import tarkibi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
shu jumladan:															
oziq-ovqat mahsulotlari	19,9	21,4	23,7	27,1	6,1	3,0	2,3	1,7	4,1	5,9	15,3	12,8	11,6	20,2	11,3
kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar	11,6	7,1	2,9	1,0	2,0	10,9	14,9	17,6	14,3	12,0	14,6	12,8	12,7	12,4	7,4
energiya manbaalari va neft mahsulotlari	3,8	0,1	0,2	0,1	0,2	4,6	3,6	2,8	2,5	3,9	6,6	7,2	8,8	8,8	4,8
qora va rangli metallar	0,8	1,0	0,3	2,3	0,4	1,6	2,6	3,1	2,1	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,9
mashina va asbob-uskunalar	36,1	45,3	49,4	36,8	46,4	45,0	59,3	46,5	50,8	54,8	35,3	43,3	37,4	26,9	50,2
xizmatlar	8,7	9,2	14,4	19,4	33,0	28,4	3,8	4,4	5,1	3,9	4,2	5,1	8,3	9,6	5,3
boshqalar	19,2	15,8	9,0	13,4	11,8	6,5	13,5	23,9	21,2	18,6	21,6	17,7	19,8	21,4	19,1

*) dastlabki ma'lumotlar

Jadval ma'lumotlaridan ko'rib turibmizki, Eksport tarkibidagi eng katta o'zgarish paxta tolasi ulushining sezilarli kamayishida kuzatilgan. Agar 2010-yilda paxta tolasi umumiy eksportning 71,8 foizini tashkil qilgan bo'lsa, 2016-yildan boshlab uning ulushi keskin pasayib, 2018-yildan keyin deyarli yo'q bo'lib ketdi. Bu O'zbekistonda, jumladan, Qoraqalpog'istonda ham xomashyo eksportidan tayyor mahsulot eksportiga o'tish jarayonining natijasi bo'ldi deyishimiz mumkin. Uning o'rnini asosan kimyo sanoati mahsulotlari egalladi va 2016-yildan boshlab ulushi 80 foizdan yuqoriga ko'tarildi.

Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari eksporti ham barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Agar 2010-yilda bu ko'rsatkich 4,5 foiz bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 17,6 foizga yetdi. Bu hududning qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportidagi muhim o'sishni ifodaladi. Mashina va asbob-uskunalar eksportida esa ulkan siljishlar bo'lmadi, 2024-yilga kelib ulushi 0,3 foiz atrofida qolgan. Import tarkibiga kelsak, mashina va asbob-uskunalar ulushi doimiy ravishda yuqori bo'lib keldi, ayniqsa, 2016–2019-yillar oralig'ida 50 foizdan yuqori bo'ldi. Bu sanoatni rivojlantirish uchun import qilingan texnologik uskunalar hajmining ortganini ko'rsatdi. Oziq-ovqat mahsulotlari importi esa yillar davomida sezilarli tebranishlarga uchradi va 2024-yilga kelib 11,3 foizni tashkil qilmoqda.

Umuman olganda, Qoraqalpog'istonning tashqi savdo strukturasi sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Paxta tolasi o'rnini sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari egalladi, import tarkibida esa mashinasozlik mahsulotlari asosiy o'rinni egallashda davom etdi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasi ma'lumotnomalari

Hududdagi eksport faoliyatiga to'siq bo'layotgan omillardan biri ishlab chiqarish jarayonlarining zamonaviy texnologiyalarga mos kelmasligidir. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mahsulotlarning tannarxi pasayib, raqobatbardoshligi oshadi. Bu esa eksport bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, xalqaro sertifikatlashtirish tizimlariga moslashish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'pgina xorijiy bozorlar O'zbekiston mahsulotlarini sotib olishdan avval ularning xalqaro standartlarga muvofiqligini tekshiradi. Bu jarayonni soddalashtirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yordam berish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

O'zbekiston hukumati eksport faoliyatini rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash uchun qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Xususan, tashqi savdo siyosatini liberallashtirish, eksport tartib-taomillarini soddalashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha huquqiy bazalar mustahkamlanmoqda. Prezident farmonlari asosida eksportyorlarga bojxona imtiyozlari berish, kreditlar ajratish va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Eksport faoliyatini rivojlantirish uchun hukumat tomonidan eksport qiluvchilarga moliyaviy ko'mak berish tizimi joriy etilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilgan bo'lib, u eksport bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarga subsidiyalar ajratish, chet elda mahsulot targ'ibotini o'tkazish va sertifikatlashtirish xarajatlarini qoplash bo'yicha xizmatlar ko'rsatmoqda. Bu esa tadbirkorlarning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shuningdek, so'nggi yillarda bojxona rasmiylashtirish jarayonlarini soddalashtirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilmoqda. Tashqi savdo operatsiyalarini tezlashtirish maqsadida "yashil yo'lak" tizimi joriy qilinib, mahsulotlarni eksport qilish jarayoni ancha osonlashtirildi. Bundan tashqari, soliq yukini kamaytirish bo'yicha choralar ko'rilib, eksport qiluvchilarga qo'shimcha soliq imtiyozlari taqdim etilmoqda. Bu esa mintaqadagi korxonalar uchun tashqi bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Eksport salohiyatini oshirish bo'yicha yana bir muhim islohot sifatida investitsiya muhitining yaxshilanishi ta'kidlanadi. Xorijiy investorlar uchun imtiyozlar yaratilib, ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eksport qilinishiga rag'batlantirish choralari ko'rilmoqda. Natijada, Qoraqalpog'istonda yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etilib, sanoat tarmoqlari rivojlanmoqda.

Yuqoridagi islohotlar natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport hajmi ortib bormoqda. Tahlillarga ko'ra, so'nggi yillarda eksport tarkibida diversifikatsiya jarayonlari kuzatilmoqda va qayta ishlangan mahsulotlarning ulushi oshmoqda. Bu esa mamlakat eksport salohiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport hajmi ortib, yangi bozorlar o'zlashtirilmoqda. Shu bois, eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilinayotgan davlat dasturlari o'zining ijobiy natijalarini bermoqda (2-jadval).

2-jadval. Qoraqalpog'iston Respublikasining eksporti (Million. AQSH Doll.)².

Yillar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 yanvar-dekabr *)
eksport	114,0	114,5	105,6	95,4	428,3	462,4	457,8	431,1	362,7	416,2	352,8	326,5	420,1

* dastlabki ma'lumotlar

Qoraqalpog'iston Respublikasining 2012–2024-yillardagi eksport dinamikasi hududning tashqi savdo salohiyatida sezilarli o'zgarishlarni aks ettiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2012–2015-yillar oralig'ida eksport hajmi nisbatan barqaror bo'lib, 114,0 million AQSh dollaridan 95,4 million AQSh dollarigacha pasaydi. Bu davrda global iqtisodiy o'zgarishlar va mahalliy ishlab chiqarish jarayonlaridagi muhim o'zgarishlar eksport ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

2016-yildan boshlab eksport hajmi keskin oshib, 428,3 million AQSh dollariga yetdi. Bunday yuksalish iqtisodiy islohotlar, sanoat korxonalarining modernizatsiya qilinishi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksportga yo'naltirish natijasida yuzaga keldi. Oradan bir yil o'tib, 2017-yilda eksport hajmi yana ortib, 462,4 million AQSh dollariga yetdi va bu ko'rsatkich o'sha davrdagi eng yuqori natija bo'ldi.

Shu bilan birga, 2018–2019-yillarda eksport hajmi biroz pasayib, mos ravishda 457,8 va 431,1 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bu pasayishning sabablari turlicha bo'lishi mumkin: xalqaro bozor talablarining o'zgarishi, ba'zi mahsulotlarning ichki bozorga yo'naltirilishi yoki tashqi savdoda yuzaga kelgan muayyan to'siqlar bunga ta'sir qilgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasi ma'lumotnomalari

2020-yilda butun dunyoni qamrab olgan pandemiya Qoraqalpog'iston eksportiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Savdo operatsiyalarining cheklanishi, logistika muammolari va talabning pasayishi natijasida eksport hajmi 362,7 million AQSh dollarigacha kamaydi. Biroq, 2021-yildan boshlab iqtisodiy faollik qayta jonlana boshladi va eksport hajmi 416,2 million AQSh dollariga yetdi.

So'nggi yillarda esa eksport hajmi yana qisqarish tendensiyasini ko'rsatdi. 2022-yilda 352,8 million AQSh dollari, 2023-yilda esa 326,5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bunga asosan global iqtisodiy muammolar, logistika xarajatlarining ortishi va ayrim tovar guruhlariga bo'lgan talabning pasayishi sabab bo'lgani ehtimol qilinadi.

Shunga qaramay, 2024-yilning yanvar–dekabr oylarida eksport hajmi yana o'sib, 420,1 million AQSh dollariga yetdi. Bu esa hudud eksport salohiyatining tiklanayotganidan dalolat beradi. Davlat tomonidan eksportyorlarga yaratilayotgan imtiyozlar, ishlab chiqarishning diversifikatsiya qilinishi hamda yangi bozorlarning o'zlashtirilishi bu o'sishning asosiy omillari sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Umuman olganda, Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyatini rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, logistika infratuzilmasini takomillashtirish va xorijiy hamkorlikni kengaytirish kabi chora-tadbirlar mintaqaning xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, davlat tomonidan eksportchilarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish, tadbirkorlarni rag'batlantirish va eksport jarayonlarini soddalashtirish istiqboldagi muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyati mintaqaning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Hududning tabiiy resurslari, qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari xorijiy bozorlarda talabga ega bo'lishi mumkin. Biroq eksport hajmini oshirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun tizimli yondashuv hamda strategik chora-tadbirlar zarur.

Mavjud eksport imkoniyatlarini to'liq ishga solish uchun, birinchi navbatda, mahsulotlarning sifati va xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlash lozim. Bu jarayonda sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish va eksport qiluvchilarga xalqaro bozorga chiqish uchun qo'shimcha ko'mak berish muhim ahamiyatga ega. Hududdagi ishlab chiqarish korxonalarining texnologik modernizatsiyasini jadallashtirish ham eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Transport va logistika infratuzilmasining rivojlanishi Qoraqalpog'iston eksport salohiyatini kengaytirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki va xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish, chegara va bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish eksport jarayonining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, mintaqadagi kichik va o'rta biznes subyektlarini eksport faoliyatiga jalb qilishga yo'naltirilgan dasturlar ishlab chiqish lozim.

Eksport tarkibini diversifikatsiya qilish ham muhim omillardan biridir. Qoraqalpog'iston eksportining asosiy qismini qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etishini inobatga olsak, boshqa tarmoqlarning ham rivojlanishiga e'tibor qaratish zarur. Shu jumladan, to'qimachilik, qurilish materiallari, kimyo va farmatsevtika sanoati kabi sohalarga investitsiyalar jalb qilinishi lozim.

Hududning eksport salohiyatini oshirishda xorijiy hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik qilish va investitsiyalar jalb etish dolzarb masalalar qatoriga kiradi. Shuningdek, eksportchilarga soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etish hamda tashqi savdo siyosatini yanada liberallashtirish natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, Qoraqalpog'iston Respublikasining eksport salohiyatini rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, logistika infratuzilmasini takomillashtirish va xorijiy hamkorlikni kengaytirish kabi chora-tadbirlar mintaqaning xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, davlat tomonidan eksportchilarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish, tadbirkorlarni rag'batlantirish hamda eksport jarayonlarini soddalashtirish istiqboldagi muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirsaidov M.A. "Xalqaro iqtisodiy munosabatlar" – o'quv qo'llanma. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2006. 176 b.
2. Ergashxodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. "Marketing" Darslik. –T.: Iqtisodiyot, 2018. 145 b.
3. Абдукахоров Б. У. Повышение инвестиционной привлекательности экономических регионов Узбекистана и улучшение условий для привлечения иностранных инвестиций //Студенческий вестник" ISSN. – 2022. – С. 26-86.
4. Abdukakhorov Bekzod Utkir ugli. "The Impact of Tax Benefits on the Improvement of Special Economic Zones". – Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science 3.6 (2022): 371-376.
5. Abdukakhorov B. U. SPECIAL ECONOMIC ZONES AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 4. – С. 613-616.

6. Karimqulov, J., and B. Abduqaxorov. "The Importance of Tax Benefits Used for Small Industrial Zones in Increasing Investment Activity." –Science and Innovation 1.7 (2022): –518-525.
7. Austrian, Ziona. Cluster Case Studies: The Marriage of Quantitative and Qualitative Information for Action // Economic Development Quarterly 14 (February 2000), – P. 97-110.
8. Andersson T., Hansson E., Serger S., Sorvik J. The Cluster Policies Whitebook - Malmö: IKED, 2004. – 250 p.
9. Geglie, G. Expert Group Meeting on Cluster and Network Development with Special Emphasis on Monitoring and Evaluation Issues, (ed), UNIDO, Vienna., 2003 – 219 p.
10. Swan, P., Prevezer, M. and Stout, D. The Dynamics of Industrial Clusters: International Comparisons in Computing and Biotechnology, Oxford University Press, 1998. – P. 41-60.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasi ma'lumotnomalari. <https://qrstat.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>